

Holo arquetípico en la actitud del líder en tiempos de la COVID-19

María Tibusay Zurita Viera

Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional
ORCID: 0002-3752-4137
mtzv10@gmail.com
Núcleo -Puerto Cabello
Venezuela

Fecha de recepción: 19-11-2020

Fecha de aceptación: 20-12-2020

Resumen

Este artículo pretende desarrollar el tema del arquetipo en las organizaciones que hacen vida en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana núcleo Puerto Cabello (UNEFA NPC), como propósito académico intenta describir las representaciones arquetípicas durante la pandemia COVID-19 en el personal directivo de la UNEFA NPC y del personal directivo de las instituciones que tienen convenios con la UNEFA NPC, describiendo la fase de diagnóstico de las acciones y procedimientos ejercidos ante la situación pandemia. De igual manera, se trata de conocer las características definidas en las representaciones arquetípicas. Como referentes teóricos se fundamenta en el enfoque psicoanalítico- jungiano, descripción del inconsciente colectivo, paradigma social dominante y paradigma excepcionalista humano, y finalmente el arquetipo. La metodología está basada bajo un

paradigma cuantitativo, nivel de investigación descriptiva, método observacional, deductivo e inductivo, diseño de campo documental; para la recolección de datos se utiliza la técnica de la observación participativa, directa, la encuesta modalidad cuestionario, revisión documental y digital. Se aplica el cuestionario a 31 individuos con funciones de dirección, control y autoridad, quienes de manera directa están presentes en la organización. Se obtuvo como resultado el diagnóstico de las características arquetipales de los individuos, así como la clasificación porcentual de los arquetipos presentándose arquetipos dominantes, latentes y regresivos. Como deducción, los sujetos de investigación presentan características y representaciones arquetípicas dominantes en base a la estructura social y organizacional, definidas en acciones de control y orden, así como, orientación al propio individuo.

Palabras clave:

Arquetipo; figuras arquetípicas; representaciones arquetípicas; líder

Archetypal Holo in the attitude of the leader in COVID-19 times

Abstract

This article aims to develop the theme of the archetype in the organizations that make life in the Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Núcleo Puerto Cabello (UNEFA NPC), as an academic purpose it tries to describe the archetypal representations during the COVID-9 pandemic in the management staff of the UNEFA NPC and the directive staff of the institutions that have agreements in UNEFA NPC, the diagnosis phase of the actions and procedure carried out in the face of the pandemic situation is described. In the same way, it is about knowing the characteristics defined in the archetypal representations. As theoretical referents, it is based on the psychoanalytic-Jungian approach, description of the collective unconscious, dominant social paradigm and human exceptionalist paradigm, and finally the archetype. The methodology is based on a quan-

titative paradigm, descriptive research level, observational, deductive and inductive method, documentary field design, for data collection the technique of direct participatory observation is used, the questionnaire modality survey, documentary review and digital. The questionnaire is applied to 31 individuals with functions of direction, control and authority, who are directly present in the organization, as a result the diagnosis of the archetypal characteristics of the individuals was obtained, as well as the percentage classification of the archetypes, and Dominant, latent and regressive archetypes are presented, as a deduction the research subjects present characteristics and dominant archetypal representations based on the social and organizational structure, defined in actions of control and order, as well as, orientation to the individual himself.

Keywords:

Archetype; archetypal figures; archetypal representations; leader

Introducción

El ser humano, dentro de las instituciones, aporta una carga biopsicosocial, los pensamientos, creencias, emociones y sentimientos confluyen en el día a día y, en ocasiones, juegan un papel determinante al momento de ejercer funciones y roles jerárquicos, toma de decisiones o de aporte a soluciones. La incertidumbre y el desasosiego del acontecer en periodos de pandemia han reflejado el florecimiento de imágenes genéricas, denominadas los arquetipos, y estos coinciden en línea directa en la direccionalidad y/u organización de cualquier institución pública y privada.

El presente artículo, pretende describir las representaciones arquetípicas durante la pandemia COVID-19, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana núcleo Puerto Cabello (UNEFA, NPC), con la determinación de fusionar la población que hace vida dentro de la academia y los participantes de los convenios, entre ellos: Base Naval CA. Agustín Armario (BNAR), Complejo Naval y de Operaciones (CONASOP), Transporte 63 (T-63), Dique y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA) y Bolivariana de Puertos, S.A. (Bolipuertos).

Es de hacer notar que la investigación macro, se orienta en el paradigma cuantitativo,

nivel de investigación descriptiva. Para este artículo, se pretende como objetivo general describir las imágenes y representaciones arquetípicas en la actitud del líder en pandemia COVID-19, y como objetivos específicos: diagnosticar, identificar, interpretar y analizar las representaciones genéricas arquetípicas en la actitud del líder unefista en tiempos de pandemia COVID-19. Se aplica el método observacional, deductivo e inductivo, diseño de campo documental aplicando las técnicas de la encuesta en la modalidad cuestionario tipo dicotómico; y una revisión documental y digital, con la finalidad de describir las conclusiones dominantes del grupo de estudio y su referencia a las imágenes genéricas arquetípicas. Esta primera presentación de la fase de diagnóstico, describe el tipo de arquetipo durante la pandemia COVID-19.

Para conocer las figuras y representaciones arquetípicas, se realizan observaciones directas participativas, revisión de las actas de reuniones, conversaciones digitales de los grupos de *WhatsApp* y *Zoom*, utilizados entre mayo 2020 y diciembre 2020, así como la aplicación de un cuestionario con 20 preguntas de respuestas dicotómicas, a 31 personas que de manera directa hacen vida dentro de la academia de la UNEFA NPC.

Luego se realiza la interpretación de la recolección de datos, analizándose las frecuencias de respuestas análogas a las imágenes genéricas de los arquetipos. De esta manera, se efectúa la iniciación de un acercamiento a las representaciones de las estructuras psíquicas y las figuras arquetípicas presentadas durante la pandemia COVID-19.

El propósito principal de este artículo es mostrar la descripción de los arquetipos dominantes, arquetipos latentes y los regresivos, con el objeto de dejar abierto el abanico para nuevas interpretaciones. Sobre este particular; el hecho de presenciar un evento único e inédito, conlleva a reflexionar más adelante la visión prismática y de sistema ante las tramas de la salud, vida, organización social y toma de decisiones bajo el fundamento de las estructuras psíquicas.

La investigación se organizó de la siguiente manera: a) introducción; b) entre la teoría y la experiencia en tiempos de pandemia COVID-19: la salud y la enfermedad en tiempos de pandemia COVID-19, arquetipos en una visión pandemia COVID-19, estructura psíquica y arquetipo en periodo de pandemia COVID-19, holo arquetipal bajo la mirada de la pandemia COVID-19; c) metodología en tiempos de pandemia COVID-19: marco metodológico;

d) representación arquetípica unefista en periodo de pandemia COVID-19, resultados, aspectos de discusión en pandemia COVID-19; e) conclusiones y referencias bibliográficas.

Entre la teoría y la experiencia en tiempos de pandemia COVID-19

La salud y la enfermedad en tiempos de pandemia COVID-19

El constante devenir histórico ha paseado al hombre por diversos acontecimientos, entre ellos los referidos a la enfermedad y la salud, se ha pasado por epidemias desde la antigüedad, contempladas antes de Cristo y después de Cristo. Es oportuno señalar que en el siglo pasado la humanidad se enfrentó a la gripe N1. Asimismo se resalta, en muchas otras ocasiones, que la humanidad ha sido agredida por múltiples enfermedades; en el inicio del siglo XXI se afrontaron epidemias que atacaron al mundo sin llegar a constituirse en pandemia. En este orden de ideas, en China durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 aparece una enfermedad denominada COVID-19, convirtiéndose en un problema de salud global y a su vez generando gran preocupación, así como ocupación de la ciencia en los últimos momentos.

Cabe por ello señalar, que el año 2020 finaliza con un evento

de salud sumido por contagios globales que desde principio de 1900 no había tenido un continuo sistémico, sino un corte fragmentado. Fraccionado por las diversas enfermedades que han surgido, sin embargo, dentro de las estadísticas de morbilidad y mortalidad tiene un bajo índice; siendo la capacidad de contagio y la complicación de la enfermedad no consecuentes. De allí que este evento de salud de transmisión global, se estructura como una pandemia mundial; por tanto, todos los países de manera paralela padecen la misma enfermedad.

Esta propagación cosmológica agrava la situación mundial debido al incremento de fallecidos y la diversidad de síntomas, los cuales, en su mayoría, se confunden con un resfriado, socavando la tranquilidad de la población, citando a Gutiérrez et al. (2020), "la propagación del virus se ha incrementado de manera exponencial en todo el planeta, convirtiéndose en una pandemia que, hasta la fecha, ha infectado a más de 8 millones de personas en el mundo" (p. 17).

Este evento de salud, de manera directa afecta la percepción mundial de la enfermedad y la salubridad, a su vez los aspectos de relaciones interpersonales, organizacionales, visión, misión de vida o de una organización, la manera de hacer las cosas, los cambios relativos en la jornada de trabajo, la forma de hacer las reuniones,

encuentros para discutir temas relacionados al trabajo o el disfrute personal.

Basto estas concepciones, el 16 de marzo de 2020, siguiendo instrucciones del rector de la UNEFA Mayor General Angiolillo Fernández, acorde a las directrices emanadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela General en Jefe Nicolás Maduro Moros, se inicia la Cuarentena; dentro de las instalaciones del Núcleo Puerto Cabello, el personal directivo establece el cierre de las instalaciones y se informa al personal académico, administrativo y estudiantes seguir las líneas procedentes del ejecutivo nacional sobre la acción de permanecer en casa.

Esta situación ameritó transformación en el manejo de las reuniones y encuentros de discusión, tanto gerencial como académico. Se activa el uso de telefonía, de recursos de la *World Wide Web (www)* y la utilización de espacios al aire libre para los encuentros presenciales. En ese momento los pensamientos, sentimientos, emociones, acciones con respecto al derecho a la vida, preservación de la salud y evitar el contagio de la enfermedad fueron prioritarios para el manejo del personal académico y administrativo.

Se suspenden las actividades académicas que requerían de presencia física, tales como el uso de laboratorios en la carrera de ingeniería, las prácticas

comunitarias y profesionales en la carrera de enfermería; al igual que los convenios con las instituciones que hacen vida en la universidad y son beneficiados con acciones académicas y de servicio, entre los que se encuentran: la Base Naval C.A. Agustín Armario (BNAR), Complejo Naval y de Operaciones (CONASOP), Transporte sesenta tres (T-63), Dique y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA) y Bolivariana de Puertos, S.A. (Bolipuertos) y Hospital Adolfo Prince Lara (HAPL).

Esta alianza académica y de servicio, universidad y organizaciones cívico - militar, entre los meses de marzo a septiembre de 2020 se acoplaron a las directrices acompañando a los estudiantes, pasantes y profesores en la formación académica (pregrado, cursos de extensión y postgrado) a distancia. Asimismo, el manejo propició un todo, una suma de partes para lograr el proceso académico -administrativo bajo la premisa "Plan Universidad en Casa", lema nacional relacionado a la frase "quédate en casa", así como, la reactivación de medidas de bioseguridad, flexibilización laboral, manejo de la tecnología y la información como medio de comunicación a distancia.

Arquetipos en una visión de pandemia COVID-19

Esta visión total, de suma de cada parte a través de acciones y reflexión crítica de las

directrices, se manifiesta en la complejidad de la visión pandemia COVID-19, representa el cosmo y el entramado existente entre la visión social, el enfrentamiento de este nuevo evento y la máxima de una sociedad que ve la enfermedad y la salud alejada de la responsabilidad del ser humano para su propagación.

En primer lugar, la enfermedad impacta por las consecuencias sanitarias, medidas de prevención y de bioseguridad. De allí, delimitar la sintomatología, definir la causa del contagio; estudiar la diversidad de manifestaciones patológicas, así como las experiencias de muchos, quienes utilizando medidas de bioseguridad se infectaron, han sido variables en algunos de los casos. En referencia a lo anterior, Chalbaud y Mogollón (2020) plantean que: "su alta propagación en el mundo, causada por el virus SARS-CoV-2 que se transmite por vías respiratorias y gastrointestinales, y ante la situación de no tenerse identificada una terapia farmacológica efectiva de carácter preventivo o curativo" (p. 33), generando un alto impacto en la población.

Desde esta perspectiva y dada la situación que vive la humanidad ante la versatilidad del virus, el procedimiento de control versus contagio y las acciones de carácter preventivo o curativo, se vislumbran en cifras de transmisión y mortalidad cosmopolita, por lo que

se trae a colación en orden de magnitud el análisis estadístico de varios países latinoamericanos, y se cita a Gutiérrez et. al (2020), el cual refiere que: "Venezuela, Paraguay, Uruguay y Guyana son los países con menor número de casos; el número de muertos solo representa el 0.87 % de los contagiados, el incremento del número de casos día a día es alarmante" (p. 17).

Por lo tanto, las indicaciones de quedarse en casa, inicio de teletrabajo, uso de mascarillas, lavado permanente de las manos, distanciamiento social, enfrentar la muerte de seres queridos y conocidos sin la oportunidad de cuidarlos o atenderlos; en fin, una serie de pensamientos y acciones relacionadas a la preservación de la humanidad y la vida, incitan a considerar de manera prevalente los cambios de visión como: derecho a la vida, derecho a la salud, presentación de condiciones de nuevo orden social, la priorización de los servicios necesarios en el ser humano dentro de la convivencia y su estilo de vida.

Puede observarse que esta actitud del mundo ante este evento, se explica bajo el paradigma social dominante. En psicología social se establece que existen temas de relevancia social, y estos a su vez determinan la preponderancia de entender lo actual y las nuevas aproximaciones; asumiéndose éstos como los ejes temáticos

emergentes en la sociedad dominante, a saber la comunicación, persuasión y cambio de actitudes; considerándose la interdependencia y la dinámica grupal como acciones que inciden en la conformidad, influencia y solución de problemas, que son adquiridos por la sociedad oprimida.

Estos ejes temáticos antes señalados, siempre se hacen presentes en el comportamiento social, la interdependencia entre el pensamiento y accionar del ser humano desde el punto de vista psicológico, se relacionan con el desarrollo cognitivo y con las conductas. Es por ello, que si se utiliza el término de sinergia y se compara con el aspecto socio político de Vasconi (1980) cuando alude a la "ideología como un elemento íntegro y objetivo dentro de la estructura social" (p. 29), no como un mero epifenómeno, sino como una función definitiva y analizable dentro de una estructura; en efecto, toda formación social estará dividida en clases con una ideología absoluta de la clase dominante.

Por ende, esta ideología dominante, arraigada en cada uno de los países, referente al procedimiento y el manejo del virus en la sociedad, ha sido común, análoga para todos. El recurso dominante está basado en aplicar la cuarentena, distanciamiento social, la premisa quédate en casa, resguardar el derecho a la vida; confiriendo-

se, en Venezuela, gran importancia dentro del Plan de la Patria 2019-2025 en el desarrollo de la humanidad y la preservación de la vida; en relación a esto último, se cita el quinto objetivo histórico, "Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana" (p. 3).

Las medidas estratégicas que ha tomado el gobierno venezolano para combatir la pandemia generada por el COVID-19 se han orientado hacia cuatro elementos: cuarentena social, despistaje personalizado y masivo, batería de medicamentos y garantía de hospitalización. (Briceño y Meléndez, 2020. p. 89). En efecto, como resultado del procedimiento del gobierno venezolano, cabe decir, la ideología dominante incide en las actitudes de los seres humanos; a medida que la enfermedad ha trascendido las fronteras, los individuos muestran en sus actitudes el paradigma excepcionalista humano que, de acuerdo a varios estudios, consideran los siguientes elementos: la creencia en el progreso continuo, la existencia de recursos ilimitados, influencias que actúan sobre los humanos, relación tiempo – espacio y la conciencia de un individuo de ser parte de una sociedad (Cruz, 2004; p. 3; Dunlap, 1993; p. 1; Lewin, 1997; p. 503; Obergozo, 2003; p. 60, Wallerstein, 1997; p. 4). En otras palabras, las personas dominan al medioambiente o, en el peor de los casos, se adaptan

a él, sin que sus actos ocasionen graves problemas, así como las acciones, pensamientos y sentimientos evolucionan.

En consecuencia, este paradigma excepcionalista humano viene dado por el conocimiento, el manejo del qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, efectivamente no puede haber organización de ideas sin conocimiento, donde la psicología bajo el desarrollo de la cognición emite fases relacionadas a los procesos de percepción, atención, memoria y a su vez escalan momentos de profundización, desde el conocer hasta sintetizar, por lo tanto, el pensamiento depende de la visión de quien interpreta, por ende, genera conocimiento individual y colectivo. A causa de esto, Ovalles (2020), propone que "existen estilos de pensamiento partiendo de los movimientos sociales basado en conocimientos" (p. 112). Significa entonces que, el conocimiento se genera de manera colectiva o individual, y es a partir de las experiencias.

Siguiendo el orden de ideas, con respecto al cambio de paradigma humano ante la situación de pandemia COVID-19 en la UNEFA NPC, entre el período marzo 2020 y diciembre 2020, las autoridades de la universidad núcleo Puerto Cabello, realizaron reuniones fuera de las instalaciones, acorde a la realidad circundante del momento, presentándose con estas características: la escasez

de gasolina, uso de transporte público, la limitante de no tener operativo el transporte de la universidad, lo retirado de la estructura física de la universidad a la población, debilidades en el suministro de agua potable y sin inventario de insumos de limpieza.

Como consecuencia de estas situaciones de amenaza, cada integrante de la comunidad unefista trabajó desde casa y al momento de surgir algún encuentro presencial, se consideró las medidas de bioseguridad, uso de tapabocas o mascarillas, uso de gel sanitizante y cloro, de igual manera, el distanciamiento uno por uno entre los participantes. Todas estas medidas, se cumplieron por la preocupación y con el fin de para evitar el contagio masivo del personal académico y administrativo. En ocasiones, cada sujeto fue responsable de asistir y tener cada uno de los recursos necesarios que fortalecieran las medidas de bioseguridad.

Las autoridades del núcleo Puerto Cabello, aplicaron como primera estrategia, revisión de los documentos claves de dirección enviados por las autoridades centrales, luego se realizó una disertación en el grupo de *WhatsApp* de las autoridades del núcleo Puerto Cabello para definir las líneas de acción por cada área, de este modo, se involucró al personal en las acciones ejecutivas y operativas. Asimismo, diariamente se informaron las accio-

nes, resultados y pendientes. Por otra parte, se revisaron los convenios para dar continuidad y establecer la comunicación a distancia.

De acuerdo con las premisas anteriores, el 100 por ciento del personal trabajó desde casa bajo la dirección y monitoreo de los cinco (5) jefes de área; los estudiantes de pregrado, postgrado y extensión se asistieron a través de aplicaciones de la telefonía inteligente, tales como *Telegram* y *WhatsApp*, telefonía tradicional, mensajería instantánea o llamadas. Además, de uso de recursos de la *World Wide Web (www)*, tales como: correo electrónico y *classroom*, aplicándose estrategias de monitoreo por los cuatro (4) coordinadores de carrera, a través de los registros semanales, los cuales fueron enviados por los 53 docentes de las asignaturas. De igual manera, siete (7) autoridades del personal directivo ampliado propician acciones por *WhatsApp* y *Zoom* para la discusión de los Consejos de Núcleo, así como, el contacto vía telefónica; incluso, asisten semanalmente a encuentros presenciales, cumpliendo con la dirección de participar al aire libre tomando en consideración la formalidad de las medidas de seguridad.

En este período de marzo a diciembre 2020, se observa la participación de 16 encuentros presenciales del personal directivo, asistiendo: decana,

jefa de gestión educativa y jefa de área académica; además, siete (7) encuentros con personal directivo de categoría de estado mayor, asistencia de decana, jefa de gestión educativa, jefe de área académica, jefe de área defensa integral, jefe de área de tecnología y comunicación, jefa de área de asuntos sociales y jefa de área administrativa.

En el mismo orden de ideas, hubo siete (7) encuentros presenciales de categoría ampliado entre ellos: autoridad, estado mayor, coordinadores de carrera, personal administrativo, docente, estudiantes; y, por último, seis (6) encuentros con el personal de las organizaciones públicas que tienen convenios con la UNEFA NPC, entre ellos: ocho (8) participantes de DIANCA (Dique y Astilleros Nacionales, C.A.), cinco (5) participantes de la Base Naval CA. Agustín Armario (BNAR), T - 63 (Transporte 63), cinco (5) participantes del Complejo Naval y de Operaciones (CONASOP), y ocho (8) participantes de Bolivariana de Puerto, S.A. (Bolipuertos).

En cada encuentro, se evidenció la gestión en la preservación de la vida y la salud, respetándose las medidas de bioseguridad. Asimismo, se observó el manejo de actas, minutas en manuscrito y digitalizadas con la finalidad de registrar los acuerdos, acciones y asuntos pendientes; fortaleciendo el control y seguimiento con la publicación en digital a través

de los grupos de *WhatsApp*, las evidencias fotográficas y resumen de acciones semanales.

Estructuras psíquicas y arquetipos en pandemia COVID-19

En la búsqueda de una solución ante la pandemia COVID-19, el mundo observó e inició la acción de planear, hacer, verificar y actuar de manera global, de esta manera, los países se suman a la búsqueda de una vacuna. Esta caracterización del yo en tiempos de pandemia, propicia la transformación en las acciones de tiempo, espacio e incluso la consolidación de un nuevo ser, de una nueva estructura psíquica en pandemia y post pandemia, donde el conocimiento no es el mismo, las personas también se transforman, evolucionan o involucionan, siendo cuantiosos los retos que se presentan al pensar en la postpandemia, relacionándose con la reconfiguración, búsqueda de equilibrio con el medio ambiente y múltiples rupturas de la sociedad planetaria actual, lo cual abre la brecha a la caracterización en tiempo, espacio y persona.

Al respecto, Ajuriaguerra et al. (1980; p. 461) al citar a Freud (1900), el Ello, el Yo y el Superyó son los conceptos para referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas, en este propósito, esas fuerzas rigen la forma de pensar y de actuar. Por lo tanto, en pandemia es importante

entender al ser humano como un ser psicológico social; de tal modo, el pensamiento influye en la acción, interviniendo la acción en el pensamiento. Este proceso consciente e inconsciente de la acción ralentiza o estimula el desarrollo de las estructuras psíquicas en la persona.

El psicoanálisis define el consciente como los pensamientos, emociones y acciones relacionadas con la realidad; ahora bien, la memoria y la percepción son representados en el momento que se presente esa conducta, tanto en el individuo como en el entorno. En ese mismo sentido, precisa el inconsciente en los sentimientos, vivencias y deseos que suponen un conflicto y están reprimidos en esa acción.

Especialmente, reconocer dentro del individuo lo real y lo reprimido, así como, la afirmación de existir procesos internos, dinámicos, en conflicto, luchas y la consolidación del equilibrio, entre lo consciente o lo inconsciente, abre brecha a una sociedad planetaria actual; por ende, el inconsciente no es la presencia de las huellas de un pasado inmemorial de la historia o de la prehistoria, ni los vestigios de las colectividades en general, como solía hacerlo Freud, sino el anuncio del futuro por venir, o, lo que es lo mismo, indicación de lo no realizado del deseo.

Siguiendo la inclinación en el énfasis de la psicología, Ajuriaguerra et al. (1980), afirma

que las estructuras psíquicas son “el ego como lo consciente o potencialmente consciente” (p. 420). Este representa la percepción externa, el proceso intelectual y desempeña una función en los intereses, sentimientos morales y estéticos.

En resumen, apegado al análisis de la teoría psicoanalítica, cada individuo tiene rasgos que lo diferencian de uno a otro; la personalidad, los eventos de vulnerabilidad, las adaptabilidades inciden o impactan en el desarrollo psicosocial y cognitivo del individuo. En otras palabras, la propia realidad subjetiva tiene mayor ascendencia sobre las acciones que el entorno físico. Y como lo concibe Briceño y Meléndez (2020), al referirse a los pensamientos, emoción, acción y sentimientos en tiempos de pandemia: “Hemos transitado entre dos momentos: el de salir vivos o el de morir a causa de la pandemia. Nos han marcado y han afectado nuestra cosmovisión y comportamiento, creando en cada uno de nosotros inseguridad, miedo, desconfianza” (p. 90).

Cada individuo muestra comportamientos que a su vez se relacionan con el pensamiento, emoción y sentimiento. Este comportamiento, quizás en ocasiones, será de manera positiva o negativa; y en algunos plazos resultará en eventos consecuentes. Para ejemplificar, Jung (1991), define arquetipo como: “cada predisposición

heredada que forma parte del inconsciente colectivo” (p. 590). En ese sentido, las personas son pluridisciplinarias, poseen todos o gran parte de los arquetipos dentro de su inconsciente; el inconsciente colectivo es innato, no es de naturaleza individual sino universal. Como puede entenderse, es lo mismo en todos los hombres y mujeres; los arquetipos se manifiestan según la necesidad, dependiendo de lo que uno necesita en cada momento.

Comprender y entender las estructuras de la personalidad, el interior de las personas y a su vez comprender la forma de actuar ante cualquier situación; adicionalmente, interpretar la diversidad de acción ante las funciones psicológicas fundamentales como: el sentimiento, pensamiento, percepción, sensación; define la carga emocional consciente e inconsciente, y se requiere de capacidad, formación en relaciones intrapersonales, interpersonales y técnicas psicoterapéuticas para considerar y detectar las cargas emocionales presentes en situaciones laborales.

En otras palabras, se requiere de un líder con la capacidad de guiar a su equipo, señalando las directrices y estableciendo los objetivos, utilizando un liderazgo transaccional enfocado en los comportamientos orientados a las tareas. Al respecto, Hillel y Alonso (1995) al referirse a las competencias de un

líder frente a un grupo plantea la importancia de “restaurar el equilibrio entre las estructuras psíquicas, de modo que el yo sea capaz de mantener un arreglo cómodo entre la vida instintiva, los requerimientos del Superyó y las demandas de la realidad” (p. 7).

Esa carga emocional, representada de manera consciente e inconsciente, se cataloga como los arquetipos, los cuales consiguen visualizarse, como imágenes genéricas con las que interactúan los eventos que tienen lugar en la existencia del individuo. El componente emocional constituye la característica más importante, estos arquetipos predisponen a las personas a ver las cosas de cierta forma, a tener determinadas experiencias, asumir categorías y conductas particulares. Por lo tanto, se define el Holo arquetípico que alcanza evolucionar o involucionar en una nueva concepción social, un paradigma social dominante o excepcionalista postpandemia.

La UNEFA núcleo Puerto Cabello, representada por individuos, presentó en las acciones, sentimientos, pensamientos y una carga emocional; en primer lugar, el sentimiento mostrado por los integrantes del claustro universitario; la incertidumbre, la duración de la cuarentena, y la racionalidad que se iba a iniciar nuevamente las clases presenciales. En segundo lugar, hubo la creencia de que terminaría pronto y

los recintos universitarios estarían cumpliendo sus acciones de manera presencial. En tercer lugar, la acción de cumplir las graduaciones e inscripciones de maneras alternativas.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, las autoridades universitarias establecieron líneas de acción, sin embargo, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, incredulidad y la preocupación de contagio se evidenciaba en los pensamientos, sentimientos y acción. Por ejemplo, movimientos corporales repetitivos, alteración del ritmo de movimiento en piernas, manos al momento de estar sentados, así como, la repetitividad en el uso de gel antibacterial y la limpieza con cloro. Al mismo tiempo, la negación de asistir o participar en los encuentros presenciales, justificando la acción por una explicación que resumía el miedo a contagiarse.

Ese desequilibrio entre lo consciente y los inconsciente, la presión que generan los impulsos que dan lugar a la ansiedad, formación de síntomas y otras maniobras; dicta la necesidad de hacer consciente lo inconsciente. Por lo tanto, la díada jefe-empleado, es necesaria para la evolución de la seguridad, estabilidad, constancia y privacidad. Por consiguiente, varios estudios (Hillel y Alonso, 1995; p. 6; Oblitas 2008; p. 104), hacen referencia al proceso psicoterapéutico, siendo conveniente, recono-

cer los procesos internos para maximizar el control del individuo para el cambio y el crecimiento posterior.

Finalmente, entender la interrelación entre los individuos y las consecuencias de los pensamientos y la incidencia en las acciones, dispone la realidad circundante y la premisa de lo intrapersonal; esta dimensión intrapersonal está representada principalmente por los fenómenos intrapsíquicos. En este orden de ideas, Ginger et al. (1993) hace referencia al hombre como: "el hombre es un sistema global abierto que incluye subsistemas (órgano, células, moléculas) y el mismo se encuentra incluido en sistemas más amplios (familia, sociedad, humanidad, cosmo)" (p. 113).

Holo arquetipal bajo la mirada de la pandemia COVID -19

El arquetipo es parte de un sistema, es la representación de unas características propias de la personalidad, no obstante, el ser humano presenta un conglomerado de factores internos y externos. Reconocer dentro de una organización la suma de las partes, y poder entender la construcción de estas imágenes en representaciones simbólicas, es el paso a una nueva evolución de una concepción social.

Para comprender las interacciones que se dan dentro de un sistema abierto, así como las

que se pueden dar entre sistemas, es fundamental referirse a los fundamentos teóricos-epistemológicos del enfoque sistémico y el modelo estructural. Existen definiciones claves para comprender y analizar la terapia sistémica.

Bajo el enfoque de la teoría de sistema, el ser humano, como producto individual y colectivo juega un papel importante en la comprensión de la nueva concepción social, luego de la pandemia COVID-19. Por ejemplo, para representar la imagen simbólica del Holo arquetipal, se toma como referencia a Pont Vidal (2018) "existen tres formas de vida y de órdenes de sistemas autorreferenciales: la célula (primer orden), el sistema pluricelular (segundo orden), y el sistema nervioso central (tercer orden)" (p. 7).

Con esta descripción biológica, se intenta establecer una representación sobre las relaciones humanas; en las que se incluye aspectos complejos como la ética, la política y el conflicto en los roles de gerencia y, por lo tanto, representar simbólicamente las interacciones y eventos en la historia de una organización, cuyo fundamento se basa en un concepto de Lipton (2007) que define las relaciones como: "una interacción cooperativa entre organismos y medio ambiente" (p. 52).

Esta interacción cooperativa, promueve la productividad

y el desarrollo de un país, es preciso, establecer un espacio físico e interrelaciones entre sujetos. De esta manera, se crea el sistema y los subsistemas, cito a Montalvo y Andrade (2011) al referirse al Holo afirmando que "es un todo y una parte al mismo tiempo" (p. 204). Debido a esto, el conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento, se sujetan a todos sus miembros. Esta acción de delimitar el medio para alcanzar determinados objetivos, promueve una estructura organizacional con base a cargos, roles, funciones y niveles de confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad de la información; fortalece y guía la política organizacional, ese engranaje entre los directivos, provoca adecuación y potenciación de los procesos ejecutivos.

Dentro de la psicología organizacional existe una clasificación de liderazgo, de la cual se tomará el concepto de liderazgo de equipo para los fines de este artículo. El liderazgo de equipo de acuerdo con Aamodt (2010) se define como el "estilo de liderazgo en que el líder se preocupa por la productividad y el bienestar del empleado" (p. 614); y la medida de liderazgo se representa en la figura de Grid gerencial, clasificando al líder en uno de los cinco estilos de liderazgo, determinando a los subalternos como grupos interactivos. En correspondencia con el autor ob. cit., se define al grupo interactivo como:

“un conjunto de individuos que trabajan juntos para realizar una tarea” (p. 612).

Los procesos gerenciales son determinados por los jefes y los procesos ejecutivos por los subalternos, por lo tanto, es importante generar bienestar individual para llegar al bienestar colectivo; cabe citar a Obergozo (2003), cuando plantea que: “el bienestar de la población, no es otra cosa que la más plena realización de los derechos humanos de las libertades fundamentales, se constituye en el objetivo de la política” (p. 13).

Puede decirse que los jefes deben buscar el bien social, permitir un clima de trabajo que genere productividad y calidad laboral, siendo importante que el líder de la organización cree un clima organizacional de relaciones sistémicas, evidenciándose en cualquier reunión del elemento de la circularidad, visualizándose las interacciones entre los actores de una organización como un proceso interactivo, con patrones repetitivos entre los individuos o entre cada uno de los departamentos y coordinaciones dentro de la organización.

Este elemento de circularidad, puede traer consigo eventos de alianza o eventos de conflicto, y estos eventos por sí mismos siempre tiende a obtener algo de otro; por ejemplo, la alianza representa la unión entre dos o más miembros para obtener algo, al contrario de la

coalición, la cual representa la unión de dos o más miembros contra otros, y siempre involucra un conflicto entre tres o más elementos de un sistema.

Por ende, al haber interacción cooperativa entre varios actores de la organización, que a su vez tienen tareas específicas dentro de una misión o visión de la organización, se genera un subsistema que tal como lo describe García (2011), al referirse a Koestler, “un Holón es sinónimo de subsistema” (p. 204).

Metodología en tiempos de pandemia COVID-19

Marco metodológico

El diseño de investigación se refiere a la estrategia utilizada por el investigador, con la finalidad de dar respuesta al problema, Palella y Martins (2012) caracteriza el diseño no experimental cuando “se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado” (p. 87). En consecuencia, en este artículo se presentan los hechos observables y documentados en período de pandemia marzo 2020 y diciembre 2020.

Como puede apreciarse, este evento inédito de la realidad circundante ante el COVID-19, relacionadas con las competencias del líder en una organiza-

ción educativa abierta al pueblo, bajo la línea cívico-militar, requiere de una investigación de campo, por lo cual, Pallela y Martins (2012) contextualizan este tipo de investigación con la característica de recoger los datos directamente de la realidad. Asimismo, el nivel de investigación es descriptivo, el grado de profundidad con que se aborda el hecho es netamente descriptivo, Pallela y Martins (2012) plantea “interpretar la realidad de los hechos” (p. 92). En este propósito, se interpreta la interdependencia en los líderes de grupo y se describe los arquetipos dominantes, latentes y regresivos.

En relación a la población es el conjunto finito o infinito de personas en la investigación, en este artículo se determina la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana núcleo Puerto Cabello (UNEFA, NPC), en especial a población que hace vida dentro de la academia y los participantes de los convenios, entre ellos la Base Naval CA. Agustín Armario (BNAR), Complejo Naval y de Operaciones (CONASOP), Transporte 63 (T-63), Dique y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA) y Bolivariana de Puertos, S.A. (Bolipuertos).

En referencia a lo anterior, se realiza el muestreo en base a la muestra intencional, no aleatoria, debido a su fácil disposición, con la finalidad de ob-

tener la información de los líderes de equipo con funciones directivas. Al respecto, Pallela y Martins (2012) refieren que, “el investigador establece los criterios para seleccionar las unidades de análisis” (p. 114).

En conclusión, la metodología está basada bajo un paradigma cuantitativo, nivel de investigación descriptiva, método observacional, deductivo e inductivo, con un diseño de campo documental. Se aplicó la técnica de la encuesta en la modalidad cuestionario, en este sentido Pallela y Martins (2012) definen la encuesta como: “la técnica destinada a obtener datos de varias personas, y el cuestionario forma parte de la encuesta” (p. 123), para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación participativa, directa, la técnica de revisión documental y digital. Se aplicó el cuestionario a 31 individuos con funciones de dirección, control y

autoridad, quienes de manera directa son líderes de equipo.

La UNEFA, como estructura organizacional, dirige desde la sede central en la ciudad de Caracas las instrucciones emanadas por el rector de la universidad, generando informaciones a través de documentos básicos, tales como calendario académico y plan rector, en el tiempo de pandemia, estableciéndose esas escrituras como el “Plan Universidad en Casa”, dentro de la organización gerencial de la UNEFA, encontrándose la imagen del vicerrector de la región central quien vela para que los procesos se cumplan, siendo finalmente la figura de autoridad en el núcleo Puerto Cabello, el decano. Con respecto a las empresas, bajo la estructura de mando y las comunicaciones con la universidad se realizan directamente con la decana del núcleo, quien coordina conjuntamente con el jefe de gestión educativa quien es

la responsable de la sistematización de los procesos.

El previo de esta experiencia investigativa, inicia con una revisión bibliográfica relacionada a los arquetipos, que permitió elaborar el cuestionario. Al realizar la revisión bibliográfica de los arquetipos, se refleja la descripción con el fundamento basado en las acciones, pensamiento, sentimientos y emociones de cada uno de ellos. La creación del cuadro de los arquetipos se basa en las características que mejor describen y discriminan el perfil de cada arquetipo, con objeto de sistematizar cada uno, estableciéndose los elementos básicos tales como: las actitudes y comportamientos. Igualmente, se seleccionan los aspectos principales, y por último, se identifican los evidentes en la revisión bibliográfica. Estas particularidades de cada arquetipo, se presentan bajo la estructura de características, miedo, debilidad y enunciado.

Tabla 1. Descripción de arquetipos

Arquetipo	Característica	Miedo	Debilidad	Enunciado
amante amigo cuidador	Relación armónica con el entorno, aprecio, diplomacia, honesto, abierto, pragmático, realista, ayuda a los demás y es generoso pertenece al entorno con compasión.	Sentirse no deseado. Sobresalir o quedar fuera de la multitud. Ser considerado egoísta.	Cínico. Identidad con el padre. Ser explotados por otros. Deseo de complacer a otros en riesgo de perder su propia identidad.	Orientación hacia las personas.
bufón rebelde mago	Derribar lo que no funciona. Inspira a otras nuevas formas de ver las cosas, hace reír a los demás, alegra al mundo. Tener ideas grandes e indignantes e inspirar a otros a unirse a ellos.	Ser incapaz de lograr cambios, ser percibido como aburrido a las consecuencias negativas no deseadas.	Obsesionarse con rebelarse, frivolidad, manipulador y egoísta.	Cambio
gobernante rreador inocente	Crear cosas de valor duradero, creatividad e imaginación, responsable y líder. Búsqueda constante de la felicidad. Crear una familia o una comunidad próspera y exitosa.	Ser castigado por hacer algo incorrecto. No crear situaciones, o materiales importantes. Situaciones de caos, ser socavado.	Confiar en demasía en los demás, autoritario, incapaz de delegar, perfeccionismo y bloqueos creativos causado por el miedo de no ser excepcional.	Orden y control.
héroe explorador sabio	Ayudar a proteger a los demás, muestra actitudes de competencia y coraje, sabiduría, le gusta luchar con batallas constantes, ser fiel a sus deseos, tiene capacidad de asombro. Curioso. Experimentar la mayor cantidad de vida posible, usar la sabiduría y la inteligencia para entender al mundo y enseñar a otros.	No experimentar emociones nuevas, quedar atrapado o verse obligado a conformarse, deambular sin rumbo e incapacidad para aferrarse a las cosas.	Arrogante, no toma decisión apresurada sin antes tener toda la información.	Orientación al propio individuo.

Fuente: Elaboración propia de la autora, (2021).

Representación arquetípica unefista en periodo de pandemia COVID-19

Resultados

Representar los resultados en este artículo inicia en la descripción de las acciones ejecutadas por los sujetos de investigación, la acción de revisión de las reuniones presenciales, a distancia; y observaciones participativas estuvieron descritas, en cada subtema, en relación a la salud y enfermedad en tiempos de pandemia, existe

un manejo de estrategias directivas para el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas, propiciando un todo, una suma de partes en el proceso académico-administrativo bajo la premisa "Plan Universidad en Casa", se cumplen las medidas preventivas y de bioseguridad bajo la responsabilidad y corresponsabilidad de los actores inmersos.

Con respecto al subtema Holo y arquetipo en período de pandemia, cada encuentro y toma de decisiones bajo una estructura social es consensua-

da y presentada a cada actor a través de la jerarquización, roles y funciones, así como la aplicación de estrategias de control y seguimiento, basadas en documentos y directrices. En cuanto a la estructura psíquica en tiempos de pandemia COVID-19, reconocer de manera consciente las estructuras psíquicas, el manejo de las relaciones interpersonales e intrapersonales para el desenvolvimiento positivo de la emoción, generaría un equilibrio entre pensamiento, acción, emoción y sentimiento.

El análisis del cuestionario presentó en la mayoría de los sujetos de estudio, características con los arquetipos que exteriorizan rasgos de liderazgo, roles de dirección, control, así como, disponibilidad inmediata, prioridad de cumplimiento, búsqueda de solución inmediata, responsabilidad, creencias de transformación y cambio, así como una actitud extrovertida. Efectivamente, la tabla 2. Análisis estadístico, representa numéricamente la frecuencia y porcentaje de la escogencia de una figura arquetípica con características relacionadas con

la orientación de orden, control y orientación al propio individuo. En este diagnóstico se simboliza las representaciones y figuras arquetípicas en las estructuras psíquicas.

Por otra parte, después de diagnosticar los arquetipos que son significativos, se analiza la frecuencia y el porcentaje, con la finalidad de conocer cuáles de los arquetipos significativos son dominantes, latentes y regresivos. Se establecen los rangos de porcentaje, de frecuencia alta. Los valores permiten determinar cuándo los

arquetipos son considerados dominantes, latentes o regresivos. Los dominantes son aquellos en los que el porcentaje de respuestas afirmativas sea igual o superior a 75 % o con una frecuencia de superior a 25 o igual a 31 casos. Los arquetipos que obtuvieron una frecuencia de Si entre 10 y 31, en un rango de 25 % a 75 % son considerados arquetipos latentes. Y por último, los arquetipos regresivos son aquellos que su frecuencia y su porcentaje fue menor de 10, definido en el percentil 25 %.

Tabla 2. Análisis estadístico

Arquetipo	Frecuencia (si)	%	Clasificación
Héroe	31	88,1	Dominante
Gobernante	30	71,4	Dominante
Sabio	14	23,8	Latente
Explorador	14	23,8	Latente
Creador	7	16,7	Regresivo
inocente	7	16,7	Regresivo

Fuente: Elaboración propia de la autora, (2021).

Cada encuestado presenta al menos un arquetipo significativo dominante. Entre los arquetipos dominantes y latentes se observa héroe, gobernante, sabio y explorador, y los regresivos creador e inocente.

Aspectos de discusión en pandemia COVID-19

Entre los aportes de la investigación resalta la visualización de las situaciones y su configuración con las figuras arquetípicas

mostradas en pandemia, se evidencian las interacciones sociales, el proceso inconsciente y consciente a favor de la toma de decisiones, así como las relaciones humanas en las que se incluyen aspectos com-

plejos como la ética, la política y el conflicto.

El conocer el tipo de representación arquetípica en los procesos administrativos y académicos demanda toma de decisiones, teniendo el individuo en su haber las estructuras de la personalidad y funciones psicológicas, así como las directrices, estatutos organizacionales internos y externos. Por tanto, esta caracterización de las estructuras psicológicas y de personalidad definen el rol y el cargo, las relaciones interpersonales e intrapersonales.

Como potencialidad del artículo con respecto a otros, es la descripción de las acciones de un evento inédito, asimismo, la representación gráfica de un momento histórico con tiempo y espacio, la transición de una visión que representa un antes, durante y un futuro; así como, la invitación a reflexionar sobre la generación de representantes que produzcan oportunidades cónsonas con el bienestar individual y colectivo, la actitud de un líder con imágenes arquetipales de control, seguimiento y un enfoque individual con orientación al propio individuo. Es un reto, que a partir de este diagnóstico se logre suscitar investigaciones que profundicen en el nuevo paradigma en período de pandemia, la toma de decisiones en organizaciones de base social y académico, un estilo de comunicación terapéutico para el manejo de personal en estado de ansiedad, amenaza, entre otros.

Conclusiones

El propósito de este artículo es presentar los avances de la investigación titulada el Holo arquetípico del líder en tiempos de pandemia COVID-19, durante esta fase de diagnóstico se describe el arquetipo dominante del líder unefista durante el periodo inicial de la pandemia COVID-19; es relevante presentar el elemento de tiempo – espacio y el determinante de la conducta voluntaria o propositiva que incidió en realizar las cosas de forma intencionada y consciente; sobre todo cada acción, pensamiento y sentimiento de las autoridades UNEFA NPC entre los meses de marzo a diciembre 2020; es evidente entonces, y acorde a lo que establece Wallerstein (1997; p.15) las acciones realizadas en este momento histórico, fueron ejecutadas en nombre de la obediencia y de la rebelión, sin llegar al fanatismo u obediencia ciega, término utilizado por García (2011) “Situación en que el sujeto se somete de forma incondicional a órdenes de un líder” (p. 143).

En referencia a la idea anterior, el liderazgo es la habilidad o capacidad que poseen algunas personas de influir en otras, de modo que realicen una labor para alcanzar el objetivo en común. Por lo tanto, se considera la definición de organización presentada por García (2011) “es un grupo de personas intencionalmente reunidas con el propósito de conseguir alguna

meta en común” (p. 194); en efecto, los líderes unefistas utilizaron mecanismos basados en el manejo organizativo – funcional y fundamentaron sus acciones bajo la premisa de la preservación de la humanidad y de la salud; al mismo, implementaron acciones dirigidas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta base para el cumplimiento de las obligaciones.

Esto fue un factor determinante en las competencias actitudinales del líder unefista, y la influencia del espacio vital y las cuasi necesidades argumentadas por Lewin (1997; p. 502), quien determina la relación directa entre el espacio vital de las personas y todas las influencias que actúan sobre los individuos en el momento inicial de la pandemia COVID-19. Puede describirse el ejemplo de las condiciones de infraestructura, el distanciamiento de las instalaciones, las debilidades en el transporte institucional, el transporte público, la escasez de la gasolina y por último, la negación de algunos jefes en asistir a reuniones de carácter presencial, el miedo al contagio cumpliendo las funciones laborales. Esta coalición entre el deber ser y el ser, el hacer y el ser, generó situaciones de conflicto.

La actitud del líder ante estas situaciones de conflicto durante este periodo, estuvo en una constante lucha, entre el deber y el ser, la coalición en-

tre los deberes y los derechos, las funciones y obligaciones, el cumplimiento y el no cumplimiento; García (2011 p:143), lo describe de manera precisa al referirse al conflicto "es la lucha mental que surge por la situación simultánea de dos impulsos opuestos, o un impulso y una restricción interna, o bien un impulso y una restricción externa; con la intención última de dar respuesta a una demanda externa" (p. 143).

Puede observarse que el motor intrínseco del líder unefista estaba relacionados con la motivación y a su vez con el arquetipo. Una conexión entre el querer y el ser. Por lo tanto, en primer término la investigación consistió en diagnosticar el tipo de arquetipo del líder en tiempos de pandemia COVID-19. Los arquetipos dominantes se describen a través de las acciones observadas en los registros, actas de reuniones y de los resultados de la encuesta. García (2011) plantea que "los jefes tienen una fuerza relativa de identificación y de involucramiento en la organización" (p. 188), y Jung (1997) establece que "el arquetipo de control y seguimiento, debe desempeñar funciones primarias como control de límites, formación de vínculos y promover solución de problemas" (p. 79). En conclusión, entre los resultados de la encuesta, la presencia del arquetipo de héroe y gobernante como elemento principal dentro de la organización es fundamental.

En segundo término, al momento de identificar el nivel del arquetipo del líder unefista en tiempos de pandemia COVID-19, se observan las características del arquetipo basado en el orden y control, definido en primer lugar; como héroe, quien se describe de la siguiente manera: se esfuerza para ser fuerte y defender a los demás. Se sienten que su destino es cumplir las directrices. Se describen como valientes, con el propósito de buscar la justicia e igualdad; se enfrentan incluso a las fuerzas más poderosas si piensan que están equivocados. El héroe en su objetivo de vida, pretende ayudar a los demás y proteger a los débiles. En cuanto a la emoción que lo minimiza es el miedo a ser percibido como débil o asustado. La debilidad en su personalidad es la arrogancia, siempre necesitando otra batalla para luchar contra ella. Y por último, su talento se presenta a través de su competencia y coraje.

Al hacer referencia al segundo arquetipo dominante, se describe al gobernante, y como característica principal es tener el control basada en una visión clara de lo que funciona en una situación de conflicto; creen que saben lo que es mejor para un grupo o comunidad y se frustran si otros no comparten su visión. La meta del gobernante es crear una familia o comunidad próspera y exitosa; su talento se fundamenta en la responsabilidad, liderazgo. Su principal miedo es el caos,

ser socavado o derrocado, y su debilidad es ser autoritario, ser incapaz de delegar.

Afirmando las nociones básicas de la psicología social, se evidencia la influencia social y las actitudes, por ende, este evento, simboliza las relaciones con los otros, y sobre todo lo que produce entre los individuos en el grupo. Ésta interacción social y los aspectos simbólicos (arquetipos), crea una realidad social indisoluble ligada a los significados y representaciones sociales.

Podría decirse entonces, que las actitudes nacen, se desaparecen, se transforman, se inscriben o se contextualizan en la historia del individuo y por ende cambia en función de las experiencias personales; y citando a Rodríguez y Nuñez (2020), refieren que "todos los procesos sociales ... pretendan transformar su sociedad y el mundo" (p. 141). En fin, queda considerar la nueva contextualización del hombre postpandemia, no solo, desde los procesos sociales, sino desde los aspectos económicos, políticos, educativos, entre otros. Las universidades deberán pensar cambios en los contenidos programáticos, el pensum de estudio, la modalidad de clases, método de enseñanza en una nueva realidad, por ejemplo, en la UNEFA NPC deberán considerar adicionar temas de bioseguridad sanitaria, como el diseño, construcción de buques con nuevas medidas de seguridad industrial.

Como tercer término, se plantea interpretar las características arquetípicas en la actitud del líder unefista en tiempos de pandemia COVID-19. La interpretación de los elementos que emergieron, se establecen en la fundamentación de Freud (1900) citado por Hergenhahn (2011, p: 561), al referirse al Superyo, la representación del brazo moral de la personalidad, así como, el inconsciente colectivo de Jung (1997; p. 162) el cual es el componente más profundo y poderoso de la personalidad, que refleja las experiencias acumuladas a lo largo de su pasado evolucionista.

Siguiendo el mismo orden de ideas, la interpretación de las respuestas del cuestionario, evidencian las actitudes dominantes, latentes y regresivas del líder unefista. Por consiguiente, la moralidad, la ética y los derechos fundamentales juegan un papel importante en la ejecución o no de las acciones descritas, los jefes/líderes consolidaron el cerco de protección, procesos de control y seguimiento, así como, el análisis de eventos anteriores para la toma de decisiones y el cumplimiento de las labores organizacionales y académicas; en concordancia a la afirmación de Tórtora (2010), "las limitaciones ordinarias no sólo operan en períodos de normalidad institucional, sino en verdad actúan en todo momento" (p. 169).

Y como último término, se analizan las características arquetípicas en la actitud del líder

unefista en tiempos de pandemia COVID-19, bajo la concepción de las orientaciones o actitudes principales referidas por Jung (1997), actitud de introversión y extroversión, las define como: "introversión: las personas están más interesadas en las ideas que en las interrelaciones, son tranquilos e imaginativos; extroversión: son sociables y afables" (p. 88) por ende, una personalidad madura presenta las dos actitudes por igual.

Reconocer la realidad social en un momento histórico, geopolítico disminuye o activa las actitudes de los líderes, este momento histórico hace un aumento de alianzas, discernimiento, control, análisis constante del tiempo y del espacio de manera integral, equilibrando lo interno y lo externo; y mucho más si se contrasta con la idea de Wallerstein (1997) cuando cita "Tiempo - Espacio para describir la realidad social" (p. 3). De esta manera, puede concluirse que, hasta los momentos, se diagnostica la presencia de arquetipos dominantes en las actitudes de las autoridades académicas de la UNEFA NPC, se está gestando la construcción de un nuevo ser, un nuevo líder, señalando a Morín (2020), la conciencia del ser humano siendo al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie; en fin, la conciencia de la colectividad.

En realidad, estamos ante un resurgimiento, renacimiento del ser con el hacer, una nue-

va mirada de líder; concebir a la humanidad como una comunidad planetaria, tal como lo describe Romero (2020), "Son los tiempos nuevos que surgen como la oportunidad de mirarnos, pensarnos e imaginarnos desde otras perspectivas, otros modelos civilizatorios complejos y sistémicos, no globales, más humanos y éticos" (p. 9).

En el mismo orden de ideas, este momento histórico de la pandemia ha generado una realidad circundante, la población adulta será quien vele por los protocolos de bioseguridad, emerge la visión de incertidumbre ante el futuro, la evolución de la humanidad; la sociedad ante la mutación de un virus. Isea (2020) afirma que "el futuro es incierto puesto que aún no conocemos el futuro, apenas los efectos que devienen están en pleno desarrollo, es por ello que utilizamos las herramientas disponibles para definir el presente" (p. 3).

Actualmente, el líder presenta sentimientos de miedo, y a pesar de estar consciente de tener las cualidades y habilidades (el yo), así como, el equilibrio de las demandas morales (superyó), se encuentra en un constante remolino de cumplir con las necesidades psíquicas, instinto de supervivencia y el principio de la realidad (el ello). Finalmente, las representaciones arquetípicas dominantes, latentes y regresivas descritas en el presente artículo, establecen la magni-

tud de la importancia de conocer, reconocer el tipo de líder que debe estar frente a una organización de cambio y de transformación; como es cualquier organización en el campo educativo. No vale solo tener el control y seguimiento, orientación en el propio individuo, lograr el equilibrio entre lo propio, lo colectivo, lo individual, grupal, equipo, liderazgo de nivel 5, liderazgo situacional.

Es conveniente, al tener el próximo avance de la investigación en la fase interpretativa, describir las aristas presentes en el inconsciente colectivo, el engrama, el holón arquetipal que permanece en la funcionalidad de un cargo complejo, previsto de funciones claves en la seguridad e independencia nacional, soberanía tecnológica, construcción del socialismo del siglo XXI, y de la preservación de la humanidad. En fin la descripción de un nuevo hombre postpandemia y la descripción del rediseño de la humanidad postpandemia.

Referencias

- AAMODT, M. (2010). *Psicología industrial y organizacional*. (6ª. Ed) Editorial Cengage Learning. México.
- AJURIAGUERRA, R. y LOPEZ Z (1980). *Manual de Psiquiatría*. (2da reimpresión) Editorial Toray-Masson. Barcelona. España.
- BRICEÑO y MELÉNDEZ (2020). *Interpretando las miradas de los autores en la revista Observador del Conocimiento*. Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre - diciembre 2020 Entramados y tramas en Pandemia. Vol. 5 N° 1 en relación con la COVID-19. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- CHALBAUD y MOGOLLÓN (2020). *Potencialidades de los probióticos en el escenario de pandemia covid19. Potential of probiotics in the Covid-19 pandemic scenario*. Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre - diciembre 2020 Entramados y tramas en Pandemia. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- CRUZ, J. E. (2004). *Apuntes sobre una historia del paradigma dominante de la psicología social*. *Revista de Estudios Sociales*, (18), 77-88. Retrieved February 09, 2021, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123885X2004000200009&lng=en&tlng=es.
- DUNLAP, R. (1993). *The Nature and Causes of Environmental Problems: A Socio-Ecological Perspective*. Papel presentado a la International Conference on Environment and Development. Seul. Noviembre 1-3.
- FREUD, S. (1900). *La interpretación de los sueños*. (1ºed). Deuticke. Leipzig. Alemania. Obras completas. Madrid Alianza Editorial.
- GARCÍA, C. (2011). *Diccionario temático de psicología*. (1era Ed). Editorial Trillas. México.
- Ginger Anne y Ginger Serge (1993). *La gestalt una terapia de contacto*. Distrito Federal. México. Editorial Manual Moderno.
- GUTIÉRREZ, PUCHE y HERNÁNDEZ (2020). *Estimación de casos de COVID-19 en países de Suramérica empleando modelos ARIMA (Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil)*. Estimation of COVID-19 cases in South American countries using ARIMA models. Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre - diciembre 2020 Entramados y tramas en Pandemia. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- HERGENHAHN, B. R. (2011). *Introducción a la Historia de la psicología*. (1ºed). Editorial Cengage Learning. Distrito federal. México.
- HILLET y ALONSO (1995). *Psicoterapia de grupo en la práctica clínica*. (1era Ed). Editorial Manual Moderno Distrito Federal. México.
- ISEA, R. (2020). *Simulando la dinámica de transmisión de pacientes coinfectados con*

- Covid-19 y Dengue. Simulating the transmission dynamics of patients coinfecting with Covid-19 and Dengue.* Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre - diciembre 2020. Entramados y tramas en Pandemia. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- JUNG, C. G. (1991,a). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. (4. Ed). Editorial Paidós. Barcelona.
- _____ (1997,b). *El hombre y sus símbolos*. (6° ed). Editorial Caralt. Barcelona.
- LEWIN, C. (1997). *Resolución de conflicto en el campo de la ciencia social*. Asociación Americana de la Psicología. Washington. DC.
- LIPTON, R. B. (2007). *Prevalencia de la migraña, carga de morbilidad y necesidad de terapia preventiva*. Neurología. Enero 30 (5): 343-9. doi 1. 1212/01. Wnl. 0000252808.9749.21. Centro de información de Biotecnología. Librería Nacional de medicina. Pubmed.
- MONTALVO J. y ANDRADE A. (2011). *Conceptos básicos sobre la familia. Enfoque sistémico y modelo estructural*. (1° ed). Editorial Trillas. México.
- MORIN, E. (2020). *Vivimos en un mundo incierto y trágico*. Entrevista realizada por Le Monde, mayo,2000. Recuperado el 27-06-2020 en: <https://www.milenio.com/cultura/laberinto/edgarmorin-pensamiento-complejo-tiempos-coronavirus>.
- OBERGOZO, J. (2003). *Democracia, Participación, Ciudadanía*. (1°ed). Editorial Federación Internacional Fe y Alegría, Isbn. 980-313-021-8. Caracas.
- OBLITAS, L. (2008). *Psicoterapias Contemporáneas*. (1era Ed) Editorial Cengage Learning. México.
- OVALLES, O. (2020). *Los proyectos en Educación para el desarrollo endógeno después de la Pandemia*. Reflexión en la acción. Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre - diciembre 2020 Entramados y tramas en Pandemia. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- PALLELA y MARTINS (2012). *Metodología de Investigación Cuantitativa*. (4ª Ed) Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL). Caracas, Venezuela.
- Plan de la Patria 2019-2025. <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-la-patria-2019-2025-de-venezuela>.
- PONT VIDAL, J. (2018). *Auto-poiesis en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann: reflexiones para una reontologización*. Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, [S.I.], v. 18, n. 3, p. e-1905, jul. 2018. ISSN 1578-8946. Disponible en: <https://atheneadigital.net/article/view/v18-n3-pont>. Fecha de acceso: 09 feb. 2021 doi:<https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1905>.
- RODRÍGUEZ y NÚÑEZ (2020). *Rol de la COVID-19 en el desarrollo de la conciencia socialista*. Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre - diciembre 2020 Entramados y tramas en Pandemia. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- ROMERO, G. (2020). *Observador del Conocimiento. Vol. 5 N° 3 septiembre-diciembre 2020 Entramados y Tramas en Pandemia*. Fondo Editorial ediciones ONCTI.
- TÓRTORA ARAVENA, H. (2010). *Las Limitaciones a Los Derechos Fundamentales. Estudios constitucionales*, 8(2), 167-200. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002010000200007>
- VASCONI, T. (1980). *Dependencia y Superestructura y otros ensayos*. (3era Ed). Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Caracas.

WALLERSTEIN, I. (1997). *El espaciotiempo como base del conocimiento análisis político*. No. 32 SEP/DIC 1997. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).

